

**FUQAROLIK HUQUQIDA VOYAGA YETMAGANLARNING MUOMALA
LAYOQATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI****Rustamov Xojiakbar Raufjon o'g'li**

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti 1-talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511496>

Annotatsiya. Ushbu tezisda voyaga yetmaganlarning muomala layoqati va uning o'ziga xos xususiyatlari, shu bilan birga hozirgi kunda qonunchilikdagi muammoli jihatlar, ularning tahlili hamda taklif va tavsiyalarga alohida e'tibor berildi.

Kalit so'zlar: muomala layoqati, voyaga yetmaganlik, oilaviy munosabatlar, delikt majburiyatlar.

Shaxs sifatida qayd etilgan har bir fuqaro huquq hamda muomala layoqatiga ega bo'lishga haqli hisoblanadi. Muomala layoqati hamda huquq layoqati farqli xususiyatlarga ega bo'lib bunda muomala layoqati bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgan dinamik holat sifatida qayd etiladi.

Fuqarolik munosabatlarini tartibga soluvchi qonunchilikka asosan shaxsning yoshi, uning jismoniy, aqliy holatidan kelib chiqib muomala layoqatini belgilanadi. Muomala layoqati bilan bog'liq muammoli hamda tahlil qilinishi zaruriy ahamiyat kasb etadigan holatlar voyaga yetmaganlar bilan bog'liq munosabatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Kodeks voyaga yetmaganlarning huquq layoqati umumiy tartibda yuzaga kelishi uchun ularni huquqlarini ro'yobga chiqarish ota onalar, vasiylar hamda farzandlikka oluvchilar shu jumladan boshqa aloqador uchinchi shaxslar bilan munosabatlarini mexanizmini belgilaydi.

Hozirgi kunda oila qonunchiligini tartibga solish, voyaga yetmaganlarning huquqlarini keng o'rganish hamda xalqaro tajriba asosida mamlakatimizda keng islohotlar olib borilmoqda.

Shu o'rinda keltirish mumkinki, aynan Toshkent davlat yuridik universiteti oilaviy munosabatlar bilan bog'liq quyidagi ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Shoraxmetova U.Sh. "Nikoh tuzish shartlariga rioya qilmaslik oqibatlarini belgilovchi qonunchilikni takomillashtirish muammolari", Maxmudxodjayeva U.M. "Ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni oilaviy va fuqaroviy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish", Babajanova D.I. "Surrogat onalik bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish istiqbollari" mavzusida ilmiy ishlar amalga oshirildi. Keltirib o'tilgan ilmiy ishlardan Maxmudxodjayeva U.M. "Ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni oilaviy va fuqaroviy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish" mavzusidagi dissertatsiya ishi doirasida ota ona hamda farzand

o'rtasidagi munosabatlar shu bilan birga voyaga yetmaganlarning muomala layoqati keng o'rganib chiqilganligini ko'rishimiz mumkin.

Muomala layoqati tushunchasi milliy sivilist olimlar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Uni ta'riflashda turlicha yondashuvlar hamda fikr-mulohazalar uchraydi. I.B.Zokirov fikricha, muomala layoqati yuridik harakatlar qilish, ya'ni qonun bo'yicha ma'lum huquqiy oqibatlar qilish (masalan shartnomalar tuzish, yetkazilgan zararni to'lash va hokazolar) layoqatidir¹ Voyaga yetmaganlar fuqarolik munosabatlarining subyekti bo'lishi uchun muomala layoqatlilik masalasi ham atroflicha tahlil qilinishi mumkin. Chunki Oila kodeksi, oilaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qonunchilik voyaga yetmaganlarni subyekt sifatida baholashi, shu bilan birga ularning huquqlarini ta'minlash choralari ko'rilishini keltirish lozim. Bu borada turli fikrlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. I.B.Zokirov fikricha muomalaga layoqatlilik bu fuqarolik munosabatlarida yuridik faktlarni vujudga kelishidagi ishtirok natijasi, harakat yoki harakatsizlik huquqini berishi bo'lgan tushuncha sifatida tushunilishini keltirib o'tmoqda.

Shu bilan birga, fuqarolik munosabatlaridagi muomala layoqatini ayrim olimlar bitimlar tuzish va delikt layoqatlari bo'yicha farqlasalar, ayrimlari delikt layoqatini mustaqil mulkiy javobgarlik bilan izohlaydi. N.F.Imomov ta'kidlashicha, fuqarolik huquqida fuqarolarning muomala layoqati odatda ikkiga bo'linadi. Birinchisi, bitimga layoqatlilik deb nomlasa, ikkinchisi delikt layoqatlilik deyiladi². Demak, huquq va muomala layoqati toifalarining mustaqil huquqiy ahamiyati shundan iboratki, huquq layoqatini amalga oshirish (ayrim istisnolardan tashqari) nafaqat muomala layoqati, balki qisman muomala layoqati, shuningdek o'rindosh muomala layoqati, birgalikdagi muomala layoqati orqali ham amalga oshirish mumkin.

Ya.R.Vebersning fikricha, voyaga yetmaganlarning muomala layoqatini tartibga solish huquqni qo'llash maqsadlarini ko'zlaydi. Voyaga yetmaganlarga muomala layoqatini berish ularning o'z huquqlarini amalga oshirish va himoya qilish to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega ekanligini anglatadi. Voyaga yetmaganlarda mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantirish, hech qanday holatda ularning manfaatlariga qarshi qo'llanilmasligi kerak. Muallif voyaga yetmaganlarning muomala layoqatini tartibga solishning yana bir maqsadi-tarbiyaviy, ya'ni voyaga yetmaganlarning aqliy rivojlanishi va moliyaviy mustaqilligi darajasiga mutanosib ravishda fuqarolik-huquqiy munosabatlarda mustaqil ishtirok etish

¹ Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮИ, 2009 Б.143

² Фуқаролик ҳуқуқи. 2-қисм. Тошкент. Адолат, 2007 Б.579

tajribasini bosqichma-bosqich rivojlantirishni qayd etadi³ Fuqarolik kodeksining 22, 27, 28, 29-moddalarida voyaga yetmagan shaxslarning muomala layoqatini tartibga solishga qaratilgan normalarni ko'rishimiz mumkin. Kodeksining 27 va 29-moddalarida voyaga yetmaganlarga doir ma'lum cheklovchi normalar sifatida ko'riladi. Shu bilan birga voyaga yetmaganlarning harakati oqibatida kelib chiqadigan mulkiy zararlar yani agar kichik yoshdagi bolaning bitimlari bo'yicha, shu jumladan o'zi mustaqil tuzgan bitimlar bo'yicha uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiysi, agar ular majburiyatning buzilishida o'zlarining ayblari yo'qligini isbotlay olmasalar, mulkiy javobgar bo'ladilar. Ushbu shaxslar qonunga muvofiq kichik yoshdagi bolalar yetkazgan zarar uchun ham javobgar bo'lishi belgilab berilgan. ⁴Hozirgi zamon fuqarolik munosabatlari o'zgarib borishi, bazi sohalarda voyaga yetmagan shaxslar ota-onasida, vasiysidan ko'ra ustunligini, aqliy rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu sohalarga, kibr sport, onlayn qimor o'yinlari, ijtimoy tarmoqlarda shartnomalar tuzish shu kabi holatlarni keltirishimiz mumkin. Umumiy qilib aytganda voyaga yetmaganlarning muomala layoqatini cheklash bilan bog'liq cheklovchi normalarni qayta ko'rib chiqish hamda tartibga solish, jazolash mexanizmlarini butunlay isloh qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮИ, 2009 Б.143
2. Фуқаролик ҳуқуқи. 2-қисм. Тошкент.Адолат, 2007 Б.579
3. Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве//Изд-во ЗИНАТНЕ. Рига, 1976. С. С. 139
4. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 29-moddasi 3-qismi.
5. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi

³ Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве//Изд-во ЗИНАТНЕ. Рига, 1976. С. С. 139

⁴ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 29-moddasi 3-qismi.